

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

İBTİDAİ SİNİF AZƏRBAYCAN DİLİ TƏDRİS PROSESİNDƏ İKT-NİN TƏTBİQİ ƏHƏMİYYƏTİ

Könül Zaur qızı Şxəliyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan

konul.eliveva.17@mail.ru

Açar sözlər: informasiya, cəmiyyət, təhsil sistemi, müəllim, şagird.

Key words: information, society, education system, teacher, student.

Ключевые слова: информация, общество, система образования, учитель, ученик.

“Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.

Heydər Əliyev

1. Azərbaycanda İKT-nin inkişafı, informasiya cəmiyyətinin formalaşması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Uğurla yerinə yetirilən bu dövlət proqramı struktur və iqtisadi islahatlar, infrastrukturun təkmilləşməsi, yeni tənzimləmə mühitinin yaradılması və ictimaiyyətin daha da məlumatlandırılması və İKT-dən istifadə kimi bir sıra məqsədləri özündə cəmləşdirirdi. Həmin dövlət proqramı 2009-2012-ci illər üçün uzadılaraq hazırkı e-Azərbaycan proqramının planlaşdırılmasına zəmin yaratdı. Heydər Əliyev tərəfindən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində aparılan siyasət 2003-cü ildən sonra hazırkı dövlət başçımız cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. (<http://muallim.edu.az/www.old/arxiv/2015/39/39.htm>)

Kompyuter texnikası artıq gündəlik həyatımızın ayrılmaz tərkib hissələrindən birinə çevrilib. Şübhəsiz, günümüzdə kompyuterin ən böyük faydalarından biri qısa zaman içərisində kitablardan axtardığımız bilikləri buradan əldə edə bilməyimizdir. Kompyuter uşaq və gənclərin bünövrəsi qoyulmuş biliklərinin inkişafından əlavə problem və həlli yollarının inkişaf etdirilməsində faydalıdır. Kompyuter bacarığı günümüzün problemlərindəndir ki, yaxın zamanlarda kompyuter biliyi olmayan insanların cahil insanlardan heç bir fərqi olmayacaqdır. İnsanlar bir-biri ilə əlaqə yaratmağı, alış-veriş etməyi, kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat və digər kompyuter biliyi olmayan heç bir insan bunlardan istifadə edə bilməyəcək.

Təhsil sistemində müasir İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) tətbiqi bu gün informasiya cəmiyyətinin zəruri tələblərindən və ehtiyaclarındandır. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün qloballaşan dünyada ölkələrin rəqabət qabiliyyəti xeyli dərəcədə onların İKT-dən səmərəli istifadəsi ilə şərtlənir. Bu baxımdan təhsil sahəsinin informasiyalaşdırılması sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Müstəqil ekspertlərin rəyinə görə, Azərbaycan təhsil sistemi bu gün informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin sürətinə və çoxşaxəliliyinə görə digər sahələri üstələyir. (Rüstəmov, Seyidzadə, Sadıqlı, İnkişaf üçün İKT-nin tətbiqi, 2015, s.5)

Pedaqoji prosesdə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarından (İKT) istifadə müəllimin ümumi səriştəsinin artırılması, şagirdlərin təlim prosesinə marağının artırılması, təlim prosesinin özünün daha yüksək göstəricilərinə, kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə nail olmasına şərait yaradır.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Məlum olduğu kimi, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı nəticəsində son illərdə cəmiyyətin istənilən sahəsində İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarından (İKT), kompüter və internetdən geniş istifadə olunmaqdadır. Bu gün internet saytlarının sayı kifayət qədərdir və onlar insanların tələbatını tam ödəməsə də, orda yer almış materialların bəziləri tam dəqiq olmasa da, istənilən qədər etibarlı mənbələr mövcuddur.

Hazırda Azərbaycan dili dərslərində İKT-dən geniş istifadə olunmaqdadır, desək, yəqin ki yanılmarıq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, İKT-nin imkanlarından, eləcə də interaktiv lövhədən istifadə zamanı əyanilik təmin edilir, bu da tədris prosesini yaddaqalan və maraqlı olmasını imkan yaradan əsas amildir. Eyni zamanda pedaqoji prosesi təkmilləşdirməyə və asanlaşdırmağa imkan verir, məlumat daha sürətli ötürülür, daha asan qavranılmasına və yaxşı yadda saxlanılmasını kömək olur.

İKT müəllimin istənilən fəaliyyət sahəsi üçün faydalıdır, lakin tədris prosesində çox xüsusi rol oynayır. Şagirdlər üçün yeni kəşflər üçün rahat, maraqlı və stimullaşdırıcı mühit yaradır. Eyni zamanda müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə üçün çoxşaxəli mühitin yaradılması, pedaqoji elmin inkişafına təkan verə bilən innovativ təhsil layihələrinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Məlum olduğu kimi, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda vizual-obrazlı təfəkkür üstünlük təşkil edir. Buna görə də İKT-nin təqdim etdiyi müxtəlif imkanlar təlim prosesini daha rahat və effektiv edir.

Hazırda internetdə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı hazır yükləmə və yaxud çap oluna bilən bir çox tapşırıqlar, çalışmalar mövcuddur ki, bunlar təkcə dərslər kitablarından və dərsləklərdə verilmiş məhdud sayda çalışma və tətbiqi tapşırıqlardan asılı qalmaq istəməyən müəllimlərə bir növ əlavə dəstəkdir. Lakin bunlardan heç də kor-koranə istifadə etmək məsləhət görülmür. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bütün mövcud materiallara etibarlı mənbə kimi yanaşmaq heç də doğru olmaz.

Əminliklə qeyd edə bilərik ki, hazırda tədris prosesində İKT-dən istifadə olunması təlimin məzmununu müsbət mənada dəyişmişdir. Bu gün artıq müəllimlər kompüterdə Microsoft Power Point, Microsoft Word və Bandicam kimi proqramlardan istifadə etməklə rəngarəng təqdimatlar, dərslər nümunələri hazırlayırlar. Beləliklə, dərslər şagirdlərin fəallığı ilə keçir. Bu yönümdə qurulmuş dərslər şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır və dərslər daha asan mənimsənilməsinə imkan yaradır.

Dərslərdə İKT-nin imkanlarından, xüsusilə də interaktiv lövhədən geniş istifadə olunması tədris prosesini daha da yaddaqalan, maraqlı etməklə yanaşı, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, sərbəst işlərin çoxalmasına və öyrənməyə marağın artmasına zəmin yaradır.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. Müəllimlərin tək öz seçdikləri fundamental biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil, həm də informasiya sahəsində yenidən təlim alması olduqca aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur.

Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə edilməsi dərslərin əsas prinsiplərindən birini, onun əyanliliyini təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyyətli səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun üzərində kompüterdə mümkün olan bütün əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar. "Ağıllı" lövhə, həmçinin kompüterə qoşulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparət, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də proyektor vasitəsilə qəbul edə bilər ki, bu da məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını və video görüntülərini, müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsipləri "möcüzəli" ekranda izləyə bilərlər. Bu işə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərinəndən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır. (Nəzərov, Müasir təlim texnologiyaları, 2012, s. 3)

Videodərslərin evdə istifadəsində diqqətçəkən bir məqam var. Bəzən valideynlər bunu birmənalı qarşılamır. Buna səbəb onların elektron dərs resursları, yəni www.e-resurs.edu.az saytı haqqında kifayət qədər məlumatının olmamasıdır. Bildirmək istəyirəm ki, elektron resurslar portalı kifayət qədər zəngindir. Burada videodərslərlə yanaşı, elektron dərsliklər, e-test, elektron tapşırıqlar, xarici elektron resurslar, intellektual oyunlar və s. var. Lakin bu haqda məlumatı olan valideyn və müəllimlərin sayı qənaətbəxş deyil. Burada əsas iş məktəb və sinif rəhbərlərinin üzərinə düşür. Valideynlər arasında maarifləndirmə işləri görülməli, bu resursların təqdimat çarxı onlara nümayiş etdirilməlidir. Hər bir valideyn övladının təhsil sahəsində irəli getməsini, nailiyyətlər qazanmasını istəyir. Əgər valideyn bu portalın onun övladına biliyini genişləndirmək və möhkəmləndirməkdə nə dərəcədə müsbət təsir edəcəyini bilsə, bu məsələyə səthi yanaşmaz, əksinə, övladına dəstək olar.

Təhsil Nazirliyi tədris sistemində qabaqcıl müəllimlərin dərslərini videoçəkiliş edərək interaktiv texnologiyaları tətbiq etməklə şagirdlər üçün maraqlı videodərslər yaratmışdır. Əgər şagird dərs zamanı hər hansı mövzunu yaxşı dinləyə bilməyibsə, başa düşməyibsə və ya müəyyən səbəblərdən dərsdə iştirak etməyib və bununla da keçirilən mövzu ilə bağlı heç bir anlayışı yoxdursa, bu zaman o, internet vasitəsilə videoportala daxil olub müvafiq fənni seçməklə həmin mövzunu tapıb izləyə bilər. Videodərslərin adı dərsdən əsas üstünlüyü odur ki, şagird bu dərsləri bir neçə dəfə təkrar izləmək imkanına malikdir. Bununla da şagird dərsi tam mənimsəyəndə qədər təkrar izləyə bilər. Bu da şagirdin dərsi anlama keyfiyyətini artırır. Şagird hər videodərsi dinlədikdə ona bir neçə test təklif olunur, bu testləri cavablandırmaqla sonda topladığı bala əsasən dərsi nə dərəcədə mənimsədiyini anlaya bilər. Videodərsləri məktəbdə tədris prosesində də istifadə etmək olar. Bu artıq müəllimin yaradıcı yanaşmasından asılıdır. Nəticədə biliklərin həm mənimsənilməsinə, həm də möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır.

Beləliklə, yenilikləri asanlıqla qəbul edən gənc nəsil, bu gün bu yenilikləri məktəbdən və müəllimlərdən də gözləyir. Bu yenilik məhz şagirdləri yeni bir aləmə aparır. Bu və digər öyrədici təlimlər müəllimlərin təlim prosesində istifadə edəcəyi resurs bazasını artırmaqla şagirdlərin də dərsə marağının artmasına səbəb olur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. A.Rüstəmov, E.Seyidzadə, A.Sadıqlı. İnkişaf üçün İKT-nin tətbiqi (dərs vəsaiti) Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2015.
2. A.M.Nəzərov. Müasir təlim texnologiyaları. Bakı: ADPU nəşriyyatı. Bakı, 2012. 103 s.
3. <http://muallim.edu.az/www.old/arxiv/2015/39/39.htm>

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Könül Zaur qızı Şəliyeva

Xülasə

**İBTİDAİ SİNİF AZƏRBAYCAN DİLİ TƏDRİS PROSESİNDƏ İKT-NİN TƏTBİQİ
ƏHƏMİYYƏTİ**

Müasir dünyada ölkələrin rəqabətə davamlılığı artıq ciddi bir faktora çevrilib. Qloballaşma istiqaməti götürən müasir dünyada hər bir ölkənin dayanıqlı və davamlı inkişafı üçün cəmiyyətin bütün sahələrində beynəlxalq rəqabət prinsiplərinə çevik sürətdə yiyələnmək tələb olunur. İnformasiya cəmiyyətinin təhsil sisteminin necə qurulması, təhsilin modernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan istifadə edilməsi hazırda ən aktual məsələlərdən birinə çevrilib.

Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə müəllim də yeni texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarına yiyələnməlidir. Əgər biz bu gün şagirdləri dünənki kimi öyrədiriksə, deməli onların gələcəyini oğurlayırıq. XXI əsr yüksək kompüter texnologiyaları əsridir. Müasir təlim metodları ənənəvi təlim üsullarından fərqlənir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, İnformasiya-Texnologiyalar Kommunikasiyası müasir tədrisdə mühüm rol oynayır.

Əgər biz XXI əsrdə yaşayıırıqsa, deməli, zamanın tələbi ilə uzlaşmaq lazımdır. Zamanın müəllimi yaradıcı, peşəkar, öz üzərində çalışan, təkmilləşən olmalıdır. Düşünürəm ki, müəllim öyrətmək üçün ilk öncə özü öyrənməlidir. Bu zaman həmin müəllimin dərsinin keyfiyyəti fərqlənəcək və gələcəyimiz üçün potensialı, bilikli, dünyagörüşlü şəxsiyyət yetişdirəcək.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Konul Zaur Shkhaliyeva

Summary

THE IMPORTANCE OF THE APPLICATION OF ICT IN THE PRIMARY CLASS AZERBAIJAN LANGUAGE TEACHING PROCESS

In the modern world, the competitiveness of countries has already become a serious factor. In the modern world, which is taking the direction of globalization, it is required to master the principles of international competition in all areas of society for the stable and sustainable development of each country. How to build the educational system of the information society, what technologies to use for the modernization of education has become one of the most urgent issues.

In the modern age of rapid development of science and technology, the teacher must also acquire the skills to use new technologies. If we teach today's students like yesterday, then we are stealing their future. The 21st century is the age of high computer technologies. Modern training methods differ from traditional training methods. World experience shows that technologies play an important role in modern education.

If we live in the 21st century, then it is necessary to come to terms with the demands of the times. The teacher of the time should be creative, professional, working on himself, improving. I think that in order to teach, a teacher must first learn. At this time, the quality of that teacher's lesson will be different and he will train a potential, knowledgeable, world-viewing personality for our future.

Кёнуль Заур гызы Шхалиева

Резюме

ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

В современном мире конкурентоспособность стран уже стала серьезным фактором. В современном мире, идущем по пути глобализации, для стабильного и устойчивого развития каждой страны требуется овладение принципами международной конкуренции во всех сферах жизни общества. Как построить образовательную систему информационного общества, какие технологии использовать для модернизации образования стало одним из наиболее актуальных вопросов.

В современный век бурного развития науки и техники учителю также необходимо приобретать навыки использования новых технологий. Если мы будем учить сегодняшних студентов, как вчера, то мы крадем их будущее. XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современные методы обучения отличаются от традиционных методов обучения. Мировой опыт показывает, что технологии играют важную роль в современном образовании.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Если мы живем в 21 веке, то необходимо смириться с требованиями времени. Учитель своего времени должен быть творческим, профессиональным, работать над собой, совершенствоваться. Я считаю, что для того, чтобы учить, учитель должен сначала научиться. В это время качество урока того учителя будет другим и он будет готовить потенциальную, знающую, мировоззренческую личность для нашего будущего.